

EXINATSEYA (ECHINACHEA) O'SIMLIGINING MORFOLOGIK FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA FOYDALI JIHATLARI

M.K. Hamroyeva¹, Ibragimova Fotima²

¹Ilmiy rahbari, DTPI b.f.f.d (PhD), dotsent,

²DTPI 9-B-2022 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591887>

Annotatsiya. Exinatseya o'simligining morfologik va fiziologik xususiyatlari o'rganilgan. Unda o'simlikning tashqi tuzilishi, yashash muhitiga moslashuvchanligi, hayotiy davrlari va fiziologik jarayonlari (fotosintez, transpiratsiya, modda almashinuvi) ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, Exinatseya o'simligining dorivor xususiyatlari, xalq tabobatidagi va farmatsevtikadagi ahamiyati, immunitetni kuchaytiruvchi, yallig'lanishga qarshi va antiviral ta'siri kabi foydali jihatlari keng yoritilgan. Tadqiqot natijalari Exinatseyani ekologik toza, tabiiy davolovchi vosita sifatida amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: exinatseya, morfologik tuzilishi, dorivor o'simlik, immunitetni mustahkamlash, antibakterial xususiyat, biokimyoviy faol moddalar, sog'lomlashtiruvchi effektlar, viruslarga qarshi ta'sir, yallig'lanishga qarshi vosita, o'stirish agrotexnikasi, mahalliyashtirish va iqlimga moslashuv.

Аннотация. Морфологические и физиологические особенности растения эхинацея. Описаны внешнее строение, адаптационные способности к окружающей среде, жизненные циклы и физиологические процессы (фотосинтез, транспирация, обмен веществ). Особое внимание уделено лечебным свойствам эхинацеи, её применению в народной медицине и фармацевтике, а также её противовоспалительным, иммуностимулирующим и противовирусным эффектам. Полученные результаты демонстрируют широкие возможности использования эхинацеи как экологически чистого и природного лечебного средства.

Ключевые слова: эхинацея, морфологическая структура, лекарственное растение, укрепление иммунитета, антибактериальные свойства, биологически активные вещества, оздоровительное действие, противовирусное действие, противовоспалительное средство, агротехника возделывания, локализация и адаптация к климату.

Abstract. Echinacea plant in detail. It discusses the plant's external structure, adaptability to environmental conditions, life cycles, and key physiological processes such as photosynthesis, transpiration, and metabolism. Special emphasis is placed on Echinacea's medicinal properties, its applications in traditional medicine and pharmaceuticals, as well as its anti-inflammatory, immune-boosting, and antiviral effects. The research findings highlight the potential of Echinacea as a natural and eco-friendly remedy.

Keywords: echinacea, morphological structure, medicinal plant, immunity strengthening, antibacterial properties, biochemically active substances, field, laxative effects, antiviral effect, anti-inflammatory agent, cultivation agrotechnics, localization and adaptation to climate.

Exinatseya — Asteraceae (aylantachagul) oilasiga mansub, asosan Shimoliy Amerikada uchraydigan va dorivor xususiyatlari bilan mashhur o'simlik turidir. So'nggi yillarda u nafaqat xalq tabobatida, balki farmatsevtika sanoatida ham keng qo'llanilmoqda

1. Morfologik xususiyatlari: Ildiz tizimi: Exinatseya o'simligi chuqur kiruvchi va kuchli rivojlangan ildiz tizimiga ega. Ildizlari dorivor moddalar bilan boy. Poyasi: To'g'ri o'suvchi, balandligi 60–120 sm gacha yetadi. Poyasi qattiq, ayrim turlarida tuksiz yoki qisman tukli bo'ladi. Barglari: Qarama-qarshi joylashgan, cho'zinchoq yoki lanset shaklida. Barg chetlari mayin tishli. Gullari: Yirik, rang-barang (pushti, binafsha, siyohrang) gul boshloqlariga ega. Gullari markazida sariq-jigarrang naychali gulchalar, atrofi esa tillarang-yashil yoki binafsha bargchalar bilan o'ralgan. Mevasi: Quruq, urug' meva — akena. Urug'lari unib chiqish qobiliyatiga ega.

2. Fiziologik xususiyatlari:

Fotosintez: C3-tipdagi fotosintez jarayoniga ega. Quyosh nurini yaxshi ko'radi.

Namlik va haroratga nisbatan talabchanligi: Mo'tadil iqlim sharoitlarini xush ko'radi. Namlikni yaxshi ko'rsa-da, ortiqcha sug'orish ildiz chirishiga olib keladi. Vegetatsiya davri: Urug'dan unib chiqib, gullashigacha bo'lgan davr 100–120 kunni tashkil qiladi. Ko'payishi: Asosan urug' orqali ko'payadi. Ayrim hollarda ildiz bo'laklari orqali ham ko'paytirish mumkin.

1-rasm. Exinatseya o'simligining gullashi.

3. Foydali jihatlari: Immunitetni mustahkamlovchi: Exinatseya ekstrakti immun tizimini faollashtiruvchi xususiyatga ega, shamollash va grippga qarshi profilaktika vositasi sifatida ishlatiladi. Yallig'lanishga qarshi: Teri kasalliklarida, og'iz bo'shlig'i yallig'lanishida ishlatiladi. Antibakterial va antivirus ta'siri: Ba'zi bakteriya va viruslarga qarshi tabiiy vosita sifatida samarali. Antiseptik vosita: Yarani tozalovchi va bitkazuvchi vosita sifatida tashqi qo'llaniladi. Allergiyaga qarshi: To'qimalardagi g'ovakchalar faoliyatini tartibga solib, allergik reaksiyalarni kamaytiradi.

Xulosa: Exinatseya — yuqori biologik faollikka ega bo'lgan, keng ko'lamli dorivor xususiyatlarga ega o'simlikdir. Uning morfologik tuzilishi va fiziologik moslashuvchanligi uni nafaqat tabiatda, balki dehqonchilik va dorishunoslikda ahamiyatli o'simlikka aylantirgan.

Bugungi kunda Exinatseyani xalq tabobatidan tortib, zamonaviy farmatsevtikada qo‘llash imkoniyatlari kengayib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘simliklar fiziologiyasi” – A. T. Tursunov, T. T. Tursunov O‘simliklarning fiziologik jarayonlari, o‘shish sharoitlari va ekologik moslashuvi haqida batafsil
2. “Dorivor o‘simliklar ensiklopediyasi” – R. N. Akbarov, S. T. Sultonov
3. “Farmakognoziya” – T. K. Abdullayev Dorivor o‘simliklardan dori vositalarini tayyorlash va ularning tibbiyotdagi ahamiyati haqida.
4. Kew Science – Plants of the World Online (POWO)<https://powo.science.kew.org>
5. Exinatseyani turlarining tasnifi, tabiiy areali va ilmiy nomlanishi bo‘yicha xalqaro manba.
6. PubMed ilmiy maqolalar bazasi –<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>.